

El video archivo interactivo *Entre_Cabanyal* una propuesta desde las artes visuales

*The interactive video archive *Entre_Cabanyal* a proposal from the visual arts.*

Emilio José Martínez Arroyo,
María José Martínez de Pisón y Ramón
Trinidad Gracia Bensa

*Grupo de Investigación Laboratorio de Luz, Universitat
Politécnica de València*

Resumen

Las propuestas de arte multimedia permiten experimentar sobre las formas de presentación de los contenidos digitales, con unos recursos más limitados que las plataformas comerciales pero también sin sus restricciones ni limitaciones. Este artículo analiza la obra *Entre_Cabanyal*, 2002, una instalación de video interactivo realizada por el grupo de investigación Laboratorio de Luz que documenta algunas acciones llevadas a cabo por los vecinos del barrio del Cabanyal como respuesta a un problema urbanístico y social que se dio en Valencia (España).

Palabras clave: Instalación artística; interactividad; new media; archivo

Abstract/resumen/resumé

Multimedia art projects allow experimenting with new presentation methods of digital contents, with more limited resources than commercial platforms, but also without their restrictions and limitations. This article analyzes the artwork *Entre_Cabanyal*, 2002, an interactive video installation made by the research group Laboratorio de Luz that documents some actions carried out by the neighbors of the Cabanyal neighborhood as a response to an urban and social problem that occurred in Valencia (Spain).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Artistic installation; interactivity; new media; archive

Introducción

“¿Cuál es la relación entre la obra de arte y la comunicación? Ninguna.

Ninguna, la obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la comunicación. La obra de arte, estrictamente, no contiene la mínima parte de información. Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces aquí sí, la obra tiene algo que hacer con la información y la comunicación, sí, a título de acto de resistencia” (Deleuze, 1987).

Las propuestas de arte multimedia permiten experimentar en las formas de presentación de los contenidos digitales, con unos recursos más limitados que las plataformas comerciales pero también sin sus restricciones ni limitaciones. *Entre_Cabanyal*, 2002, es una instalación de video interactivo realizada por el grupo de investigación Laboratorio de Luz sobre un problema urbanístico y social que se dio en el barrio del Cabanyal en Valencia (España).

En esta instalación, exploramos las posibilidades de activar la participación **del** usuario, ampliando su rol de espectador en editor y actor. Las tecnologías digitales nos permiten en las instalaciones artísticas abordar cuestiones como el concepto de tiempo y de presencia a partir de la interacción con el espectador que **amplía** la linealidad de la experiencia, personalizándola y convirtiendo al usuario en protagonista de la propia instalación. Tal como señala Myron W. Krueger “La imagen de los participantes es un ingrediente útil en el despliegue visual. Las personas consideran su imagen como una extensión de su identidad. Sienten que lo que le sucede a su imagen, les sucede a ellos (Krueger, 2011). Introducir la imagen del espectador o la espectadora como parte de la instalación, y hacerla coincidir en el contexto de las conversaciones vecinales, como detallaremos a continuación, es la premisa principal de esta instalación.

Entre_Cabanyal propone la idea de un archivo de videos dispuestos temporalmente que el usuario puede elegir. Estos videos son conversaciones entre vecinos del barrio que cuentan historias de la lucha vecinal contra un proyecto urbanístico, relatos que construyen una memoria local, personal y compartida. Al activar una de estas conversaciones el usuario es captado por una cámara que lo introduce en la proyección. La instalación interactiva nos

permite cuestionar la relación temporal asincrónica del presente-pasado, ofreciéndonos simultáneamente eventos de momentos temporales diferentes, cuestionando nuestro propio concepto de temporalidad.

Las instalaciones de arte interactivo basan gran parte de su planteamiento en las relaciones de interacción humano-máquina, en esta obra estas relaciones retoman la idea de conversación como desplazamiento de esas relaciones hacia las que se producen entre humano-humano y humano-máquina y también como metáfora al introducir la imagen del espectador o la espectadora en la conversación grabada entre vecinos y vecinas. Erkki Huhtamo argumenta que esa “metáfora de conversación implica un intercambio entre entidades más o menos distintas separadas/mediadas por una interfaz” por lo que debería plantearse mejor a través de la idea de “terreno común” (Huhtamo, 1992), más allá de compartir un terreno común, a través de las conversaciones planteamos compartir una situación compleja que invita a ponerte en la situación del otro.

La experimentación con la imagen, alterada, sobreexpuesta propia del registro fotográfico es un recurso habitual en el cine y en las propuestas experimentales de la imagen en movimiento, Wolf Vostell en sus películas de 16 mm *Sun in Your Head (Television Décollage)*, (1963) y en sus primeras composiciones en video *Starfighter*, (1967), es un claro referente de este tipo de prácticas que se extienden hasta la actualidad.

Las practicas de archivo y la interacción con el espectador son resultado de las posibilidades que las tecnologías digitales facilitan. Distintos artistas exploran los dispositivos de representación, pantalla, presencia y archivo que son referentes que permiten contextualizar mejor la obra que analizamos. George Legrady, *Pockets Full of Memories*, (2001), introduce al espectador en la construcción de un archivo en tiempo real con la incorporación de sus propios objetos personales. Hermen Maat en *Paranoid Panopticum*, (1999), explora la imagen del sujeto, la comunicación y las pantallas. Masaki Fujihata con su serie *Field Works* (1992-2013) aborda la reconstrucción de memorias colectivas en el ciberespacio y su representación.

Las prácticas de archivo en manos de los artistas han permitido aumentar sus capacidades acrecentar la capacidad interdisciplinar de su obra. Comunicación, sociología, etnografía o

política, son algunos de los campos utilizados habitualmente que han permitido al artista posicionarse activamente en el campo de lo social

“Walter Benjamin plantea, a su vez, esta nueva figura del historiador-arqueólogo en el que el objeto de estudio es el análisis del fragmento (Guasch, 2015, p. 25). Por ende, el archivo se convierte en una herramienta de análisis formada en base a una agrupación subjetiva de los fragmentos recopilados y puestos en común bajo un determinado marco.

Estos marcos se convierten en estructuras de multiplicidades relacionales de datos con los que generar los discursos a través de los trabajos artísticos. El artista se convierte, mediante el archivo, en un historiador (Godfrey, 2007). El *giro etnográfico* que adopta el arte a mediados del siglo XX se debe a la comprensión del artista como un sujeto social que entra, por lo tanto, en el campo de la antropología para analizar la cultura (Foster, 2016).”)Martínez Martín, S. 2019).

Descripción

“Con el objetivo de involucrar al espectador hemos planteado un sistema de circuito cerrado que introduce su imagen en la escena, ocupando una silla vacante que aparece en las cinco conversaciones que grabamos con vecinos del barrio, en las que nos cuentan los actos de resistencia que han realizado para defender sus casas, su modo de vida”. (Laboratorio de Luz, s. f.)

Entre_Cabanyal es una instalación compuesta por dos espacios, en el primero de ellos el espectador encuentra una pantalla con una interface gráfica en la que puede seleccionar entre cinco eventos. Cada una de estas opciones da acceso a una serie de recortes de prensa sobre los actos reivindicativos realizados por los vecinos y organizados en torno a la Plataforma Salvem el Cabanyal, para oponerse a los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Valencia y exigir la rehabilitación del barrio del Cabanyal. En la sala hay un banco con un ratón de ordenador, el usuario podrá sentarse y seleccionar cualquiera de estos eventos. En este mismo espacio hay una segunda pantalla que reproduce el clip de video sobre el evento seleccionado, y en el que puede verse/oírse una conversación entre algunos vecinos, sentados junto a una mesa y una silla vacía.

Imagen1. Interface gráfica para la selección de eventos y noticias de prensa

El segundo espacio se sitúa en una estancia distinta del primero. En este espacio hay una video proyección que solo es visible para el resto de los espectadores de la exposición. En esta proyección podemos ver el episodio seleccionado, sin embargo, en el video aparece el espectador que está interactuando en la primera sala sentado, en esa silla vacía, al lado de los vecinos que están relatando los hechos. La imagen del usuario del primer espacio es capturada por una webcam y proyectada sobre la proyección del clip original, en realidad es una doble proyección que produce un efecto fantasmal de la imagen final. En todo el proceso se producen una serie de decisiones y resultados que dependerán de la posición y actitud de los espectadores y que producen diferentes niveles de lectura y posicionamiento subjetivos sobre la supuesta objetividad de lo real. Los presupuestos iniciales del proyecto fueron:

“El espacio en la Expo detrás de la pantalla es un espacio interior donde se introduce el espectador. En dicho espacio hay una silla (tal vez algo más).

Mientras no hay nadie dentro del espacio detrás de la pantalla, en la parte delantera de la pantalla se proyectan imágenes de exteriores del barrio (en travelling). Cuando entra alguien, empiezan las secuencias de interiores. La metáfora es que introducirse en ese espacio es entrar en las casas de algunas personas del Cabanyal.

Grabación de las secuencias: planos fijos sin corte donde dos o tres personas en casa de una de ellas hablan sobre los temas arriba citados. De vez en cuando se intercalan a modo de fotonovelas imágenes de archivo de los sucesos nombrados.

El espectador es introducido (por croma, doble proyección o mesa de mezclas) en la escena de las conversaciones. El espectador será capaz de cambiar de secuencia¹

Imagen2. Esquema de funcionamiento de la instalación

Las escenas

En primer lugar se seleccionaron un total de cinco episodios que compondrían la instalación. Fueron elegidas en función de su significación y repercusión mediática, entre las diferentes acciones realizadas por los vecinos a lo largo de estos años: 1.- HUELGA DE HAMBRE, la conversación, en un tono relajado, refleja los motivos que llevó a los vecinos a tomar esa decisión, cómo vivieron esos días, incluyendo algunas anécdotas. 2.- SESIÓN PLENARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, en la que se aprobó el plan y en la que los vecinos presentes en el pleno realizaron un acto de visibilización de su protesta manchándose con rojo la cara, hasta que fueron desalojados del recinto por la fuerza pública con la consiguiente repercusión mediática. 3. FIESTA, buena parte de las acciones reivindicativas de los vecinos se realizaron manteniendo un carácter lúdico, que permitió mantener y sobrellevar a lo largo del tiempo, 17 años, las penalidades del día a día de la movilización ciudadana de unos vecinos angustiados por la posible pérdida de sus casas. 4. MANIFESTACIÓN, en momentos puntuales se produjeron manifestaciones frente al proyecto que desde el ámbito inicial del barrio fueron haciéndose con el tiempo más numerosas, extendiéndose al centro de la ciudad

¹ Extracto del programa de actuación realizado por el Laboratorio de Luz

y con la participación de cada vez mayor número de ciudadanos del resto de la ciudad y de localidades próximas que protestaban contra un proyecto y un tipo de urbanismo del pasado, exigiendo la rehabilitación del Cabanyal. 5.- CABANYAL PORTES OBERTES. Evento creado por la Plataforma Salvem el Cabanyal, que pusieron a disposición de los artistas que quisieron colaborar, las casas particulares de los vecinos y las calles, como espacio de exposición para sus obras, creando un evento muy peculiar que permitía a los visitantes acceder al interior de las viviendas y conocer de primera mano la situación que estaban atravesando los vecinos.

Imagen 3. Frames de 3 de los videos grabados con los vecinos.

La grabación

Cada una de estas acciones era relatada en video por medio de una conversación entre algunos vecinos, que ofrecían una visión subjetiva de la misma, respondiendo a unas preguntas iniciales, ¿Qué pasó?, ¿Qué es?, ¿Por qué pasó?, se decidió que la duración de estas secuencias fuera entre 2:10 y 2:30 minutos.

Para facilitar la superposición de la imagen del espectador sobre las imágenes de los clips grabados con una cierta naturalidad, se requería de un patrón igual para todas las grabaciones, la posición de los actores y de los elementos presentes en la grabación. Por lo que se especificaron los siguientes requisitos:

1. La cámara para grabar las secuencias tiene que estar situada siempre a la misma distancia y altura respecto a las personas y escena grabada.
2. Hay que monitorizar las imágenes mientras se graba para mantener la misma posición de la silla-espectador en todas las grabaciones.

Altura cámara 82cm hasta cabezal trípode

Imagen 4. Esquema de grabación

Dispositivo

Inicialmente se dudó entre la posibilidad de utilizar uno o dos videoproyectores en el espacio 2, finalmente se optó por usar dos videoproyectores con señales diferenciadas que en su superposición crearán una imagen video "diferente". Para ello inicialmente se pensó un dispositivo que debía tener las siguientes características:

- Un circuito cerrado de video, con salida al video proyector 2 y a mesa de mezcla, con salida de audio por mesa de mezclas
- Salida de las imágenes del ordenador al video proyector 1 y de este a la mesa de mezclas
- Salida de la mesa de mezclas de las dos señales de video al monitor TV (superposición del espectador con transparencia)
- Color del espacio interior negro para capturar solo la imagen del visitante.

Imagen 5. Gráfico conexiones

Imagen 6. Clip original y clip con la superposición de la imagen del espectador.

Imagen 7. 2 de las noticias de prensa a las que el usuario invitado tiene acceso.

Conclusiones

La experimentación con los sistemas digitales para realización de archivos de memoria histórica, nos permite proponer nuevas formas de presentación de la información en las que el espectador puede tomar una posición activa y verse enfrentado a la subjetividad de la interpretación que el dispositivo le propone, desenmascarando la lectura única, objetivable como fuente de información absoluta o irrefutable y evidenciando la subjetividad como parte del proceso de interrelación y construcción de la realidad.

Entre_Cabanyal, 2002, nos ha permitido comprobar que las practicas de archivo en las propuestas artísticas nos permiten la participación desde el arte en el contexto social, superando los reduccionismos, introduciendo al sujeto y ofreciendo una dimensión ampliada de los problemáticas sociales.

Referencias

- Guasch, A. M. (2013). *Arte y Archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Ediciones Akal S.A.
- Huhtamo, E. (1992). *Seeking Deeper Contact. Interactive Art as Metacommentary* [Artículo]. <http://www.kenfeingold.com/seekingdeeper.html>
- Krueger, M. W. (2011, febrero 20). *Towards Interactive Aesthetics*. *Ars Electronica* Katalogartikel. <https://archive.aec.at/media/assets/f2428770f72f91a1ad2ffd1bf230e731.pdf>

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciència x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Laboratorio de Luz. (s. f.). *Laboratorio de Luz Entre_Cabanyal* [Entre_Cabanyal]. Recuperado 21 de marzo de 2020, de http://laboluz.webs.upv.es/projects/entre_cabanyal/

Martínez Martín, S. (2019). Cuando las imágenes toman el archivo. En IV Congreso Internacional de investigación en artes visuales: ANIAV 2019 Imagen [N] visible. Editorial Universitat Politècnica de València. 472-476. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2019.2019.9567>

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL. (s. f.). *Salvem el Cabanyal—La Resistència* [Salvem el Cabanyal]. Recuperado 18 de abril de 2021, de <http://cabanyal.com/els-fets/>

Vv.aa. <http://www.medienkunstnetz.de/>